

ГІБРИДНИЙ ЦИФРОВИЙ ДВІЙНИК ТУРБОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПРЕДИКТИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА КЕРУВАННЯ РЕСУРСОМ

Лазуренко К.О., Шевченко В.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

У сучасних умовах особливої важливості набуває забезпечення надійної роботи турбогенераторів (ТГ) ТЕС та АЕС, значна частина яких вже вичерпала свій ресурс. Традиційний підхід до моніторингу, що ґрунтується лише на даних фізичних датчиків, має суттєві обмеження: він не дозволяє оцінювати стан окремих деталей і вузлів, недоступних для прямого вимірювання (так звані «сліпі зони»). Для підвищення якості діагностики доцільно використовувати фізично-інформовані моделі з використанням даних, які поєднують детерміноване фізичне ядро з алгоритмами машинного навчання, тобто застосовувати гібридну архітектуру цифрового двійника (ЦД) ТГ.

Така модель використовує доступні параметри (струм навантаження, температуру охолоджувального середовища) для розрахунку теплового балансу в реальному часі та дозволяє застосовувати математичне моделювання теплових процесів методом теплових схем заміщення. Оскільки реальні термічні опори різних конструкційних елементів змінюються внаслідок старіння, у структуру моделі необхідно вводити коригувальні поправки, що стає можливим завдяки використанню штучного інтелекту (ШІ). З часом ці корекції на «старіння» виконуються постійно.. Використання можливостей ШІ дозволяє в режимі реального часу компенсувати похибку розрахунків, адаптуючи двійника до фактичного стану конкретної машини. Такий прийом отримання онлайн-інформації про стан критичних вузлів (наприклад, температури міді обмотки ротора або активної сталі статора), має назву «технологія віртуальних датчиків», які математично прогнозують стан і зміну характеристик важкодоступних зон ТГ.

Цей підхід дозволяє не тільки отримувати дані про поточний стан ТГ, але, що найважливіше, виконувати предиктивну симуляцію режимів. Використовуючи поточний вектор стану ТГ як початкову умову, ЦД прораховує динаміку поведінки різних вузлів і самого ТГ в цілому при зміні навантаження. Це дає змогу в реальному часі оцінювати зміну характеристик вузлів ТГ через знос і старіння, що може привести до аварії. Наприклад, можна визначити накопичення циклової «втоми» сталевих елементів ротора від кожної зміни навантаження (потужності) на основі рівняння Коффіна-Менсона.

Така трансформація систем моніторингу стану ТГ дозволяє перейти від пасивної фіксації відхилень до управління та залишкового ресурсу. Технологія віртуальних датчиків усуває недоліки інструментального контролю, а предиктивне моделювання забезпечує точний інженерний розрахунок безпечних меж подальшої експлуатації та значення залишкового ресурсу ТГ в реальному часі.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Міжнародний університет INTI
(Малайзія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)
International University INTI
(Malaysia)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2026**

Харків 2026

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXXIV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2026**

Kharkiv 2026

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Єсиновські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Хорват З. (Угорщина), Лі Ю Куанга Д. (Малайзія)

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXXIV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2026, 13-16 травня 2026 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2029 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2026 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	5
<i>1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження</i>	5
<i>1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії</i>	59
<i>1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці</i>	144
<i>1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування</i>	210
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту	241
<i>2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні</i>	241
<i>2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування</i>	348
<i>2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів</i>	441
<i>2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я</i>	506
<i>2.5 Розбудова обороноздатності України</i>	593
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	630
<i>3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління</i>	630
<i>3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях</i>	671
<i>3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичній та приладобудуванні</i>	689
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	736
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	886
Секція 6. Медичні науки	1190
Секція 7. Міжнародна освіта	1236
Секція 8. Проблеми та перспективи інформатизації суспільства	1293
<i>8.1 Інформаційні та соціально-гуманітарні технології: актуальні питання</i>	1293
<i>8.2 Інформаційні технології в управлінні соціальними системами</i>	1351
<i>8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні</i>	1398

Секція 9. Комп'ютерні науки та інформаційні технології	1430
<i>9.1 Інформаційні та управляючі системи</i>	1430
<i>9.2 Штучний інтелект, аналіз даних та математичне моделювання</i>	1597
<i>9.3 Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині</i>	1688
<i>9.4 Інформатика і моделювання</i>	1750
<i>9.5 Мультимедійні та інтернет технології і системи</i>	1815
<i>9.6 Архівна справа та страховий фонд документації України: Актуальні питання розвитку архівної справи та страхового фонду документації України</i>	1843
Секція 10. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	1853
Секція 11. Електромагнітна стійкість	1864
Секція 12. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону	1877